

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду реалізації політики і механізмів оцінювання якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки

Ірина ДРАЧ

доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу дослідницької діяльності університетів,
керівник наукового дослідження
<https://orcid.org/0000-0001-7501-4122>

Анотація. Проаналізовано документи Європейського дослідницького простору та Європейської асоціації університетів щодо політик і механізмів оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів Відкритої науки: *European Commission's Action Plan for Research Assessment Reform (2024)*, *Report on Research Assessment (2024)*, *The EUA Open Science Agenda 2025 (2022)*; План дій Європейської комісії щодо реформування системи оцінювання якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки та Звіт, в якому підсумовано прогрес та перспективні практики у сфері навичок, реформування оцінювання досліджень і діяльності з досліджень та інновацій (R&I) у межах проєктів Horizon 2020 «Наука з і для суспільства». Аналіз документа Європейської асоціації університетів *The EUA Open Science Agenda 2025* показав, що оцінювання досліджень визначено одним з ключових пріоритетів діяльності. В політиці щодо оцінювання досліджень акцентується увага на необхідності поєднання якісних і кількісних методів, яке використовується для оцінки якості та впливу дослідницької діяльності. Критична маса університетів Європи залучена до дискусій щодо розроблення та впровадження більш відповідальних, прозорих і стійких практик оцінювання дослідницької діяльності та кар'єри, в тому числі стимулів та винагород для відкритої науки протягом усього дослідницького процесу. Підходи до оцінювання мають належним чином збалансувати якісну експертну оцінку з кількісними показниками, врахувати контекст і мету оцінювання на основі широких визначень якості та впливу, а також узгоджені з інституційними місіями та цінностями.

Аналіз наведених національних планів/програм щодо розвитку Відкритої науки в європейських країнах показав, що: спостерігається тенденція трансформації системи оцінювання досліджень від акценту на кількісних показниках ефективності досліджень до використання якісного оцінювання R&D; проблемою для просування відкритої науки в Європейському просторі вищої освіти та Європейському дослідницькому просторі є недостатнє врахування зусиль вчених щодо використання відкритих практик; спостерігається зменшення ваги бібліометричних показників та збільшення ваги оцінювання внеску у відкриту науку та діяльність; для впровадження практик відкритої науки необхідно здійснювати моніторинг цього процесу, оцінюючи (кількісно й якісно) залученість дослідників до відкритої науки, а також виявляючи можливі виклики та бар'єри. Основним викликом у сфері досліджень та інновацій у Європі є оцінювання впливу досліджень, оскільки цей процес є надзвичайно складним і суб'єктивним і передбачає вибір методів оцінювання відповідно до унікального контексту у кожному конкретному випадку.

Ключові слова: відкрита наука, дослідницька діяльність університетів, оцінювання.

Abstract. Documents of the European Research Area and the European University Association have been analyzed regarding policies and mechanisms for assessing the quality of universities' research activities based on the principles and approaches of Open Science: *European Commission's Action Plan for Research Assessment Reform (2024)*, *Report on Research Assessment (2024)*, *The EUA Open Science Agenda 2025 (2022)*. The European Commission's Action Plan on reforming research assessment systems in line with Open Science principles, as well as the Report summarizing progress and promising practices in skills development, research assessment reform, and research and innovation (R&I) activities within Horizon 2020 "Science with and for Society" projects, were examined. The analysis of the European University Association's document *The EUA Open Science Agenda 2025* revealed that research assessment is identified as one of the key priorities. The policy on research assessment emphasizes the need to combine qualitative and quantitative methods to evaluate the quality and impact of research activities. A critical mass of European universities is engaged in discussions on developing and implementing more responsible, transparent, and sustainable practices for assessing research activities and careers, including

incentives and rewards for Open Science throughout the research process. Assessment approaches should appropriately balance qualitative expert review with quantitative indicators, take into account the context and purpose of evaluation based on broad definitions of quality and impact, and align with institutional missions and values.

The analysis of national plans/programs for the development of Open Science in European countries showed that: there is a trend toward transforming research assessment systems from a focus on quantitative performance indicators to the use of qualitative R&D evaluation; a challenge for advancing Open Science in the European Higher Education Area and the European Research Area is the insufficient recognition of researchers' efforts to apply open practices; there is a decreasing weight of bibliometric indicators and an increasing importance of evaluating contributions to Open Science and related activities; the implementation of Open Science practices requires monitoring of this process, assessing (both quantitatively and qualitatively) researchers' engagement in Open Science, and identifying possible challenges and barriers. The main challenge in the field of research and innovation in Europe is the assessment of research impact, as this process is extremely complex and subjective, requiring the choice of evaluation methods according to the unique context of each specific case.

Keywords: Open Science, university research activities, assessment.

Аналіз документів Європейської Комісії щодо реформування системи оцінювання якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки

Реформування системи оцінювання якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки залишається у центрі уваги Європейської Комісії. У 2024 році опубліковано **European Commission's Action Plan for Research Assessment Reform**¹ (План дій Європейської комісії щодо удосконалення оцінювання досліджень <https://www.openaire.eu/european-commissions-action-plan-for-research-assessment-reform>), який передбачає впровадження десяти зобов'язань, викладених в Угоді про реформування оцінки досліджень (ARRA), підвищує різноманітність, прозорість і якість оцінки досліджень по всьому ЄС.

Наведемо ключові компоненти (не вичерпний перелік) плану дій.

Визнання різноманітності. Європейська Комісія інтегрувала визнання різноманітних наукових внесків у програму Horizon Europe, оцінюючи практики відкритої науки, участь громадян і гендерні аспекти. Заявники для участі у програмі повинні перерахувати різноманітні досягнення та надати плани управління даними. Висвітлення гендерних аспектів є обов'язковими. Для подання заявок для FP10 Європейська Комісія покращить критерії для того, щоб краще визнавати різноманітні внески та результати і продовжить розвивати Open Research Europe (ORE) як широко доступний відкритий ресурс (*Примітка.* FP10 – десята Рамкова програма з досліджень та інновацій з 2028 по 2034 рік).

Якісна оцінка. Європейська комісія встановила надійний процес рецензування для Horizon Europe, оцінюючи пропозиції на основі "досконалості", "впливу" та "якості та ефективності реалізації". Забезпечується збалансований склад рецензентів з точки зору навичок, досвіду, дисциплін, географічної різноманітності та гендеру. Надалі комісія прагнине покращити відбір рецензентів для FP10 та Horizon Europe та розгляне можливість проведення пілотних проектів оцінки дослідницьких пропозицій.

Уникнення неналежних метрик. Європейська комісія підтримала Декларацію Сан-Франциско про оцінку досліджень (DORA) і відмовилася від використання імпаکت-факторів журналів (JIF) та престижу журналів в оцінках Horizon Europe. Надаються вказівки рецензентам щодо ігнорування JIF і створення Open Research Europe з метриками на рівні статей. У майбутньому комісія прагнине покращити ключові шляхи впливу для FP10, щоб забезпечити відповідальне використання кількісних показників, уникнувши залежності від JIF і h-індексу.

Уникнення рейтингів. Європейська комісія уникає використання організаційних рейтингів в оцінках дослідницьких пропозицій.

¹ European Commission's Action Plan for Research Assessment Reform. URL: <https://www.openaire.eu/european-commissions-action-plan-for-research-assessment-reform>

Зобов'язання щодо ресурсів. Європейська комісія зобов'язується надавати як матеріальні, так і фінансові ресурси ініціативам, таким як Коаліція з удосконалення оцінювання досліджень (CoARA). Фінансова підтримка надається через програму Horizon Europe для підтримки інституційних змін і проектів, що відповідають цілям реформ.

Розроблення критеріїв та інструментів. Готуючись до наступної рамкової програми (FP10), Європейська комісія перегляне та удосконалив критерії оцінювання досліджень, інструменти та процеси, щоб відповідати принципам ARRA² (Agreement on Reforming Research Assessment). Мета полягає в тому, щоб розробити інструменти оцінювання, які точно відображають якість і вплив досліджень, відходячи від традиційних метрик, які можуть не охоплювати весь обсяг наукової роботи.

Підвищення обізнаності. Європейська комісія надаватиме чіткі та детальні вказівки заявникам і рецензентам щодо нових критеріїв і процесів з особливим акцентом на практиках відкритої науки та гендерній рівності. Програми навчання будуть спрямовані на вирішення проблеми несвідомих упереджень і підвищення розуміння важливості різноманітних внесків.

Обмін практиками. Європейська комісія бере участь та співгодує у різних ініціативах, таких як Робоча група G7 з відкритої науки³ та Глобальна дослідницька рада⁴, щоб сприяти глобальному діалогу щодо покращення оцінки досліджень. Ці зусилля включають організацію тематичних діалогів з відкритої науки та дослідницької досконалості, внесок у діяльність робочих груп, орієнтованих на відповідальну оцінку досліджень, та співпрацю з Європейською хмарою відкритої науки для підтримки обміну даними та розвитку інфраструктури.

Комунікація прогресу. Європейська комісія регулярно надаватиме оновлення щодо дотримання принципів ARRA та ефективності реформ.

Оцінка та покращення. Для покращення практик оцінювання досліджень Європейська комісія зобов'язується використовувати підходи, засновані на доказах. Це передбачає фінансування проектів, які пілотують нові практики, збирають докази та підтримують обмін даними та розроблення показників оцінювання досліджень. Комісія буде визначати нові дії, необхідні для подальшого покращення оцінювання досліджень.

У звіті Європейської комісії щодо оцінювання досліджень **Report on Research Assessment⁵** (2024) (далі – Звіт) охарактеризовано внесок 30 проектів, фінансованих через Horizon 2020 та Horizon Europe, у розуміння та здійснення реформи оцінювання досліджень. У Звіті підсумовано прогрес та перспективні практики у сфері навичок, реформування оцінювання досліджень і діяльності з досліджень та інновацій (R&I) у межах проектів Horizon 2020 «Наука з і для суспільства» (SwafS), що підтримують Європейські університетські альянси (далі – альянси). Цей звіт є першим, який зафіксував внесок проектів, що фінансуються ЄС, у сферу оцінювання наукових досліджень з моменту публікації Agreement on Reforming Research Assessment⁶ (Угоди про реформу оцінювання досліджень) у 2021 році. У ньому представлено огляд доказів, пов'язаних із практиками, які наразі впроваджені, на основі перших і проміжних заходів та результатів.

Підхід до реформи практик оцінювання досліджень ґрунтується на принципах, закріплених в Agreement on Reforming Research Assessment⁷ (Угода про реформування оцінки досліджень). Це принципи: етика та добросовісність; свобода та автономія; незалежність і прозорість; зосередження на якості та важливості рецензування; визнання впливів; визнання різноманітності дослідницької діяльності та результатів; критерії та процеси, що враховують різноманітність дисциплін, типів досліджень і етапів кар'єри; гендерна рівність, рівні можливості та інклюзивність. У Звіті ідентифікуються відповідні заходи та результати, проаналізовано їх роль у сприянні широким

² Agreement on Reforming Research Assessment. URL: https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

³ G7 Expert Group on Open Science. URL: <https://ospolicyobservatory.uvic.ca/g7-working-group-open-science/>

⁴ Global Research Council. URL: <https://globalresearchcouncil.org/>

⁵ Report on Research Assessment. URL: https://rea.ec.europa.eu/publications/report-research-assessment_en

⁶ Agreement on Reforming Research Assessment. URL: https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

⁷ Agreement on Reforming Research Assessment. URL: https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf

культурним змінам, що лежать в основі руху до реформованої оцінки досліджень, запропоновано перспективні практики та визначено потенціал для подальшої роботи в цій галузі.

Узагальнення результатів проєктів, представлених у Звіті, дало змогу авторам сформулювати рекомендації:

- для *Європейської Комісії*: розглянути можливість запропонувати нові моделі взаємної та зовнішньої підтримки для організаційних змін в альянсах відповідно до їхніх потреб;
- для *альянсів*: брати участь у спільному тестуванні нових рамкових оцінок, які були розроблені, та систематично звітувати про результати, щоб забезпечити користь для ширшого кола установ з подальшими діями щодо ширшого впровадження;
- для *організацій, що здійснюють наукові дослідження (RPOs)*: почати з того, щоб зробити реформу оцінювання наукових досліджень інституційним стратегічним пріоритетом і інвестувати в зміну культури, розбудову потенціалу та партнерства для забезпечення впровадження.

Оцінювання досліджень як ключовий пріоритет діяльності Європейської асоціації університетів

Оцінювання досліджень визначено одним з ключових пріоритетів діяльності European University Association⁸ (Європейської асоціації університетів), про що зазначено у документі **The EUA Open Science Agenda 2025**⁹ (Порядок денний Європейської асоціації університетів щодо відкритої науки). У цьому документі оцінювання дослідження визначено як поєднання якісних і кількісних методів, яке використовується для оцінки якості та впливу дослідницької діяльності. Інституційний підходи до оцінювання зазвичай мають використовуватися для прийняття рішень щодо найму, просування по службі та розподілу фінансування.

У 2025 році критична маса університетів Європи буде залучена до дискусій щодо розроблення та впровадження більш відповідальних, прозорих і стійких практик оцінювання дослідницької діяльності та кар'єри, в тому числі стимулів та винагород для відкритої науки протягом усього дослідницького процесу. Університети поділяться досвідом роботи над підходами до оцінювання, які мають належним чином збалансувати якісну експертну оцінку з кількісними показниками, врахувати контекст і мету оцінювання на основі широких визначень якості та впливу, а також узгоджені з інституційними місіями та цінностями.

Перегляд практики оцінювання є складним і поступовим процесом. Результати EUA показали, що університети бачать складність реформи оцінювання наукових досліджень як головну перешкоду для зміни підходу до оцінювання.

Основні виклики:

– необхідність збалансованих підходів до оцінювання. Покращений баланс між якісною експертною оцінкою та кількісними показниками необхідний для розроблення та впровадження підходів до оцінювання, зосереджувачись на оцінюванні дослідницької діяльності та кар'єри з метою підвищення академічної культури. Важливим механізмом для розв'язання зазначеного завдання є розроблення нових та відповідальних практик, які стимулюють і винагороджують відкритий доступ до наукових результатів і просувають відкриту науку протягом усього дослідницького процесу;

– розбіжності в спроможності вдосконалювати інституційні підходи до оцінки дослідження. Університети по всій Європі не мають рівних можливостей чи однакової здатності переглядати та змінювати свої підходи до оцінювання. Довгострокові тенденції нерівномірного рівня державного фінансування та автономії перешкоджають створенню рівних умов, формуючи різні стартові точки та впливаючи на можливі подальші шляхи. Процес перегляду суттєво відрізнятиметься в автономних установах і тих, що працюють у більш централізованих системах: перші можуть стикатися з потенційними недоліками першопрохідників, тоді як другі обмежені своїми вузькими рамками для дій.

Дії EUA для подолання цих викликів:

ефективна адвокація: пропагування відповідального, прозорого і стійкого розвитку практики оцінювання, включаючи заохочення та винагороди для відкритої науки протягом усього дослідницького процесу;

⁸ European University Association. URL: <https://www.eua.eu/>

⁹ The EUA Open Science Agenda 2025. URL: <https://www.eua.eu/publications/positions/the-eua-open-science-agenda-2025.html>

сканування горизонту:

- забезпечення діяльності EUA як важливого центру знань про ініціативи університету щодо покращення оцінювання в дослідницькій діяльності і кар'єрі;
- ознайомлення із заохоченнями та винагородами Open Science, впливом і перевагами для академічної культури, рівності, різноманітності та інклюзивності;

європейська солідарність:

- підвищення потенціалу університетів, їх автономії та рівності можливостей розвивати та впроваджувати більш відповідальні підходи до оцінювання;
- покращення транскордонного обміну практиками оцінювання досліджень;

підвищення продуктивності:

- підтримка ініціатив, які виникають в академічній спільноті;
- сприяння підтримці академічного керівництва;
- підвищення обізнаності, розвиток потенціалу та підтримка університетських ініціатив серед основних зацікавлених сторін (включаючи дослідників на ранніх етапах кар'єри, науково-дослідні організації, дослідницькі фонди та осіб, що приймають політичні рішення).

Національні політики з удосконалення оцінювання дослідницької діяльності

Проаналізуємо, яким чином проблема удосконалення оцінювання дослідницької діяльності відображена в політиках окремих європейських країн, в яких розроблено та реалізуються Національні плани щодо Відкритої науки.

National Plan Open Science Slovakia (2021-2028)¹⁰ (Національний план з відкритої науки Словаччії).

Основні положення щодо оцінювання якості досліджень (роз. 4.11 Science Evaluation, с. 30-34).

Оцінювання результатів дослідження – це складний процес, спрямований на моніторинг якості науки, з'ясування, наскільки добре вона виконує свою місію в суспільстві, порівняння ефективності установ, команди чи вчених та допомогу при розподілі фінансових коштів для сприяння належній практиці та підвищенню досконалості досліджень.

Оцінювання якості дослідження має багато труднощів. Однією з них є сама природа дослідження, подолання кордонів відомого і невідомого, що часто унеможлиблює досягнення чіткого висновку про майбутній вплив дослідження. Ще одна проблема – кадри: якісне оцінювання шляхом рецензування вимагає наявності груп незалежних експертів, які мають освіту та досвід роботи в конкретних дисциплінах. З іншого боку, технічно можливо вимірювати кількісні показники, такі як кількість публікацій і посилань, що здається більш об'єктивним, ніж рецензування. Тому бібліометричні індикатори використовуються як основа у науці. Однак бібліометричні системи стикаються з критикою через те, що вони недостатньо враховують обмеження кількісної оцінки, необхідність професійної інтерпретації метрик, контекст цитування та відмінності між дисциплінами. Бібліометричні системи також не враховують доступність результатів, оперативність, прозорість і підвищену відтворюваність, які пропонує відкрита наука, хоча ці характеристики, безсумнівно, сприяють належній практиці досліджень.

Перевага цитування публікації у виданнях з відкритим доступом може сприяти відкритості серед науковців. Однак, система оцінювання науки в Словаччині не враховує заслуг щодо використання відкритих практик, що не спонукає вчених до відкритості. Усвідомлення того, що система оцінювання є однією з основних перешкод, які заважають швидшому впровадженню відкритого доступу та відкритої науки, знаходить відгук і на європейському рівні. Разом із цим звучить аргумент про те, що якщо науковці мають змінити свою поведінку та культуру наукової комунікації, то установи та грантові агенції також повинні змінити своє бачення оцінювання науки. У 2017 році The Open Science Working Group on Rewards/Recognition (Робоча група Європейської комісії з питань відкритої науки), яка займається винагородами та визнанням, підготувала

¹⁰ National Plan Open Science Slovak. URL: <https://eosc.eu/wp-content/uploads/2022/11/National-Strategy-for-Open-Science-2021-2028.pdf>

рекомендацію щодо оцінювання дослідників у сфері досліджень та інновацій (R&D)¹¹ у Європі за критеріями Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM)¹² (Матриця оцінювання кар'єри відкритої науки), що дає змогу комплексно оцінювати внесок дослідника чи викладача університету).

У документі¹³ наведений SWOT аналіз впровадження Відкритої науки у Словаччії. До *слабких сторін* у контексті оцінювання досліджень віднесено традиційну систему оцінювання наукових публікацій та акцент на кількісних показниках ефективності досліджень, до можливостей – використання якісного аспекту оцінки R&D.

Одним із стратегічних напрямків, які визначають розвиток відкритої науки в Словаччині на 2021–2028 роки є оцінювання досліджень та розробок відповідно до принципів відкритої науки.

National Research Program 2021-2027. Italian National Plan for Open Science 2021-2027 (Національна програма досліджень 2021-2027. Національний план з відкритої науки Італії)¹⁴

Основними цілями оцінювання досліджень визначено наступні:

- зробити процеси оцінювання та дані, на яких вони базуються, більш прозорими;
- зробити критерії оцінювання більш надійними та стійкими шляхом включення всіх перевірених результатів дослідження та зменшення впливу бібліометричних показників, що стосуються видавництва;
- запровадити критерії оцінювання, які заохочують співпрацю між установами дослідниками;
- публікувати у відкритому доступі ті результати досліджень, які підлягають оцінюванню;
- застосовувати форми відкритої експертної перевірки до всіх національних заходів з оцінювання;
- розробити системи, що гарантують публічну доступність даних про цитування наукової літератури;
- забезпечити Італію національною розподіленою інфраструктурою на основі взаємозв'язку наявних відкритих архівів, щоб забезпечити основу Реєстру досліджень.

Для оцінювання досліджень надаються такі рекомендації:

- a. змінити правила подання дослідницької продукції для національних процесів оцінювання; вимагати зберігання в архіві відкритого доступу всіх публікацій, які підлягають оцінюванню;
- b. розширити критерії оцінювання шляхом зменшення ваги бібліометричних показників (фактор впливу, індекс) та шляхом відповідного оцінювання внеску у відкриту науку та діяльність з реалізації третьої місії університетів відповідно до еволюції цих критеріїв в ERA;
- c. розробити із залученням наукових спільнот нові критерії оцінювання впливу наукових результатів;
- d. створити національний реєстр досліджень;
- e. дотримуватись принципів Декларації DORA, узгоджуючи методи оцінювання.
- f. адаптувати критерії оцінювання досліджень шляхом включення виробництва та захисту FAIR-даних і відповідних сервісів до переліку результатів, що підлягають оцінюванню;
- g. визнати та винагороджувати належну практику відкритої науки як критерії оцінювання діяльності щодо реалізації третьої місії, зокрема на рівні наукових або академічних установ.

Open Science NL Work programme 2024-2025¹⁵ (Робоча програма Нідерландів з Відкритої науки 2024-2025).

¹¹ European Commission (2017): Evaluation of Research Careers Fully Acknowledging Open Science Practices: Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1>

¹² European Commission (2017): Evaluation of Research Careers Fully Acknowledging Open Science Practices: Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. P. 15-17. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1>

¹³ National Plan Open Science Slovak. P. 34. URL: <https://eosc.eu/wp-content/uploads/2022/11/National-Strategy-for-Open-Science-2021-2028.pdf>

¹⁴ Italian National Plan for Open Science. P. 12-13. URL: https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-01/PNSA_2021-27_ENG.pdf

¹⁵ Open Science NL Work programme 2024-2025. P. 28. URL: https://www.openscience.nl/sites/open_science/files/media-files/Work%20programme%202024-2025_0.pdf

4.3. Monitoring and evaluation (p. 27).

Уряд Нідерландів здійснює значні інвестиції, щоб прискорити впровадження відкритої науки. Одним із завдань є регулярний моніторинг, оцінювання та звітування щодо прогресу відкритої науки в Нідерландах. Діяльність з моніторингу та оцінювання (M&E), така як вимірювання рівня якості публікацій з відкритим доступом або оприлюднених дослідницьких наборів даних та програмного забезпечення, є важливою для оцінювання та звітування про поступ (відстеження впровадження практик та ініціатив відкритої науки у часі). Крім того, моніторинг та оцінювання сприяють підзвітності та прозорості в реалізації відкритої науки.

Open Science NL Work programme 2024-2025 (далі – Програма) фінансує пілотний проєкт, спрямований на створення надійної та контекстно-специфічної основи для національної системи моніторингу та оцінювання (M&E) відкритої науки. M&E охоплює результати досліджень у сфері відкритої науки в широкому сенсі (публікації з відкритим доступом, а також матеріали конференцій, розділи книг, дослідницькі дані, програмне забезпечення, творчі роботи, політичні звіти тощо) і передбачає звітування на організаційному рівні (організація-фінансист, наукова установа тощо). Окрім оцінки результатів, механізм моніторингу має аналізувати впровадження практик відкритої науки, оцінюючи (кількісно й якісно) залученість дослідників до відкритої науки, а також виявляючи можливі виклики та бар'єри. У межах реалізації Програми планується проведення консультацій на національному рівні та обговорення результатів з ключовими міжнародними учасниками для досягнення консенсусу щодо основного набору надійних і контекстно-специфічних показників відкритої науки, що включатимуть збалансований набір відповідальних кількісних і якісних метрик. Кількісні показники, які використовуватимуться та створюватимуться в межах цієї Програми, мають бути відкрито доступними як (мета)дані. Очікуваним результатом Програми є напрацювання рекомендацій щодо наступних кроків зі створення національної системи M&E для відкритої науки.

Узагальнюючи основні положення проаналізованих документів щодо реформування системи оцінювання якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки, національних планів/програм щодо розвитку відкритої науки можна зробити наступні висновки:

- оцінювання результатів дослідження – це складний процес, спрямований на моніторинг якості науки, розуміння місії науки в суспільстві; можливість порівняння ефективності досліджень на рівні установ, команди чи окремих вчених та врахування результатів досліджень при виділенні коштів для фінансування досліджень;

- кількісне оцінювання результатів дослідження, з одного боку, є більш об'єктивним, ніж якісне (експертне рецензування). З іншого боку, таке оцінювання недостатньо враховує обмеження кількісної оцінки, відмінності між дисциплінами, необхідність професійної інтерпретації метрик, а також не враховує доступність результатів, оперативність, прозорість і підвищену відтворюваність, які пропонує відкрита наука, хоча ці характеристики, безсумнівно, сприяють належній практиці досліджень;

- складність якісного оцінювання полягає у самій природі досліджень: дослідження спрямовані на подолання кордонів відомого і невідомого, що часто унеможлиблює досягнення чіткого висновку про майбутній вплив дослідження. Ще однією проблемою якісного оцінювання є наявність груп незалежних експертів, які мають освіту та досвід роботи в конкретних дисциплінах;

- для покращення практик оцінювання досліджень Європейська комісія зобов'язується використовувати підходи, засновані на доказах. Це передбачає фінансування проєктів, які пілтують нові практики, збирають докази та підтримують обмін даними та розроблення показників оцінювання досліджень.

Аналіз наведених національних планів/програм щодо розвитку Відкритої науки в європейських країнах показав, що:

- спостерігається тенденція трансформації системи оцінювання досліджень від акценту на кількісних показниках ефективності досліджень до використання якісного оцінювання R&D;

- проблемою для просування відкритої науки в Європейському просторі вищої освіти та Європейському дослідницькому просторі є недостатнє врахування зусиль вчених щодо використання відкритих практик, незважаючи на наявні механізми щодо комплексного оцінювання

внеску дослідника чи викладача університету, наприклад, Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM)¹⁶ (Матриця оцінювання кар'єри відкритої науки). Це не спонукає вчених до відкритості;

- спостерігається зменшення ваги бібліометричних показників (фактор впливу журналів, індекс цитування) та збільшення ваги оцінювання внеску у відкриту науку та діяльність;
- для впровадження практик відкритої науки необхідно здійснювати моніторинг цього процесу, оцінюючи (кількісно й якісно) залученість дослідників до відкритої науки, а також виявляючи можливі виклики та бар'єри.

Одним з суттєвих чинників реформи практик оцінювання досліджень науки в Європейському просторі вищої освіти та Європейському дослідницькому просторі є визнання та оцінювання впливів досліджень.

Аналіз наукових публікацій щодо оцінювання впливу досліджень

Європейська Комісія на основі звітів з моніторингу та оцінки програм «Горизонт Європа», «Горизонт 2020» та попередніх рамкових програм відзначає, що оцінювання впливу є основним викликом у сфері досліджень та інновацій у Європі¹⁷. Оцінювання впливу досліджень проводяться щодо ініціатив, які можуть мати суттєвий економічний, соціальний або екологічний ефект. Це можуть бути:

- законодавчі пропозиції;
- незаконодавчі ініціативи (наприклад, фінансові програми, рекомендації щодо переговорів з міжнародними угодами);
- акти впровадження та делеговані акти.

Результати процесу оцінювання впливу узагальнюються в Звіті Європейської Комісії, якість якого перевіряється незалежним органом — Радою з регуляторної перевірки, яка надає висновки.

Звіт про оцінювання впливу має містити опис:

- екологічного, соціального та економічного впливу, зокрема впливу на малі й середні підприємства та конкурентоспроможність, а також чітке зазначення, якщо будь-який із цих впливів не вважається суттєвим;
- осіб або організацій, яких торкнеться ініціатива, і спосіб, у який це станеться;
- стратегії консультацій та отриманих результатів.

Звіти про оцінювання впливу публікуються разом із законодавчими пропозиціями або актами, прийнятими Європейською Комісією. Вони також надсилаються законодавцям ЄС — Парламенту та Раді — для врахування під час ухвалення рішення¹⁸.

Оцінюванню впливу досліджень приділяється увага в наукових публікаціях зарубіжних вчених. У статті «Evaluating impact from research: A methodological framework» автори M.S. Reed, M. Ferr'e , J. Martin-Ortega , R. Blanche , R. Lawford-Rolfe , M. Dallimer , J. Holden¹⁹ відзначають, що швидко зростає інтерес до оцінювання неакадемічних переваг або «впливу» досліджень оскільки спонсори та уряди в усьому світі все частіше шукають докази цінності їхніх інвестицій у дослідження для суспільства²⁰. Зростання кількості досліджень за останні кілька десятиліть перевищує доступне державне фінансування в багатьох країнах, що призвело до дискусій про те, як отримати найкращу віддачу від досліджень, особливо фундаментальних досліджень, які можуть не мати негайного застосування.

¹⁶ European Commission (2017): Evaluation of Research Careers Fully Acknowledging Open Science Practices: Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. P. 15-17. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1>

¹⁷ European Commission. Impact assessment, evaluation and monitoring of EU research and innovation programmes. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring_en

¹⁸ European Commission. Impact assessment. URL: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en

¹⁹ M.S. Reed, M. Ferr'e , J. Martin-Ortega , R. Blanche , R. Lawford-Rolfe , M. Dallimer , J. Holden. Evaluating impact from research: A methodological framework. URL:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733320302225>

²⁰ J. Edler, L. Georghiou, K. Blind, E. Uarra. Evaluating the demand side: New challenges for evaluation <https://academic.oup.com/rev/article-abstract/21/1/33/1642777?redirectedFrom=fulltext>

Автори статті визначають оцінювання впливу дослідження як процес оцінювання значущості та охоплення як позитивних, так і негативних наслідків дослідження. Вплив може оцінюватися в різних часових вимірах, на різних соціальних рівнях (від окремих осіб до суспільства), у просторовому вимірі (від місцевого до міжнародного) та в різних сферах (включаючи соціальну, економічну, екологічну, охорону здоров'я і добробут, а також культурну). Окрім цих кінцевих сфер впливу, існує низка проміжних сфер, у яких може проявлятися вплив, зокрема: розуміння/обізнаність, зміна ставлення, зміна поведінки, прийняття рішень, політика та розвиток потенціалу.

Докази «демонстрації» впливу мають ґрунтуватися на надійній оцінці. Втім, визначення переваг досліджень є надзвичайно суб'єктивним процесом, і те, що є перевагою для однієї групи в певному місці, часі та культурі, може сприйматися як така, що шкодить інтересам інших (наприклад, іншим групам, майбутнім поколінням чи навколишньому середовищу). Різноманітність переваг та сприйняття переваг, які виникають у результаті досліджень, створює значну методологічну проблему для оцінки та підтвердження заяв про вплив. Методи оцінювання необхідно адаптувати до унікальних впливів, шляхів та контекстів, пов'язаних з дослідженням у кожному конкретному випадку. Отже, виклик полягає у виборі найбільш відповідних методів у проектуванні оцінки, які підходять для конкретного впливу та контексту.

Як зазначають Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, Christel M. J. у книзі «Vermeersch Impact Evaluation in Practice»²¹, оцінювання досліджень зазвичай дотримується ієрархії методів, яка базується на їхній передбачуваній точності та мінімізації упередженості. Рандомізовані контрольовані випробування знаходяться на вершині цієї умовної ієрархії, за ними слідує квазіексперименти, змішані методи та якісні методи. У цій ієрархії припускається, що кількісні показники є кращими за якісні. Така ієрархія може бути обґрунтованою для оцінювання певних видів впливу в конкретних контекстах, наприклад, коли можливо ізолювати та підтвердити єдину причину (наприклад, інтервенцію на основі дослідження) будь-якого ефекту (впливу).

Втім, на думку L. Bornmann²², дедалі більше зрозуміло, що зв'язок між дослідженнями та суспільним впливом набагато менш прямий, нелінійний та складніший, ніж дозволяють багато оціночних рамок. Рідко буває так, щоб вплив у якійсь сфері можна було повністю приписати одному дослідницькому проєкту чи результату. Частіше впливи виникають із масиву знань, що може включати сотні або навіть тисячі напрямів досліджень, частина з яких сягає кількох десятиліть..

Оцінювання та підтвердження впливу, стверджують J. Chubb, M. Reed, є складнішими для деяких наукових дисциплін, ніж для інших (простіше оцінювати вплив прикладних досліджень). Деякі дослідники (особливо з мистецтв, гуманітарних наук та чистих наукових дисциплін), чия робота може не мати очевидного або конкретного застосування або негайного/очевидного суспільного інтересу, занепокоєні очікуваннями, що їхня робота повинна генерувати вплив, і відчують, що їхня академічна свобода під загрозою через зростаюче значення оцінки впливу²³.

Таким чином, оцінювання впливу досліджень є надзвичайно складним і суб'єктивним процесом, і те, що є перевагою для однієї групи в певному місці, часі та культурі, може шкодити інтересам інших (наприклад, іншим групам, майбутнім поколінням чи навколишньому середовищу).

Вплив досліджень може оцінюватися:

- на різних рівнях (від окремих осіб до суспільства);
- у просторовому вимірі (від місцевого до міжнародного);
- у різних сферах (включаючи соціальну, економічну, екологічну, охорону здоров'я і добробут, культурну).

²¹ Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, Christel M. J. Vermeersch Impact Evaluation in Practice. 2011. URL:

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/823791468325239704/pdf/Impact-evaluation-in-practice.pdf>

²² Lutz Bornmann. Measuring the societal impact of research. 2011. URL:

https://www.researchgate.net/publication/229013515_Measuring_the_societal_impact_of_research

²³ J. Chubb, M. Reed The politics of research impact: academic perceptions of the implications for research funding, motivation and quality. 2018. URL:

https://www.researchgate.net/publication/323702963_The_politics_of_research_impact_academic_perceptions_of_the_implications_for_research_funding_motivation_and_quality

Вплив досліджень може також проявлятися у зміні розуміння та обізнаності, ставлення і поведінки. Один з викликів при оцінюванні впливу досліджень полягає у виборі методів оцінювання, відповідних унікальному контексту у кожному конкретному випадку. Кількісні показники є кращими за якісні в таких випадках, коли можливо підтвердити єдину причину впливу. Водночас зв'язок між дослідженнями та суспільним впливом набагато менш прямий, нелінійний та складніший. Вплив у якійсь сфері важко повністю приписати одному дослідницькому проекту чи результату.

Висновки

Отже, узагальнення позицій проаналізованих документів Європейського дослідницького простору та наукових праць, присвячених політиці та механізмам оцінювання якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки, дає змогу сформулювати висновки:

1. Основним викликом у сфері досліджень та інновацій у Європі є оцінювання впливу досліджень, оскільки цей процес є надзвичайно складним і суб'єктивним і передбачає вибір методів оцінювання відповідно до унікального контексту у кожному конкретному випадку. При оцінюванні впливу важливо використовувати підходи, засновані на доказах.

2. Аналіз політики Європейської Комісії, а також проаналізовані політики та механізми щодо оцінювання якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки в таких країнах, як Нідерланди, Італія, Словачія підтвердили важливість:

- використання збалансованого підходу до оцінювання з урахуванням як кількісних показників, так і якісним експертним оцінюванням;
- забезпечення визнання різноманітності дослідницької діяльності та результатів;
- необхідності визначення критеріїв, що враховують різноманітність дисциплін, типів досліджень і етапів кар'єри;
- акцентування уваги на забезпеченні гендерної рівності, рівних можливостей та інклюзивності;
- уникнення залежності від імпаکت-фактору журналу та h-індексу дослідників;
- зосередження на якості та важливості рецензування із забезпеченням збалансованого складу рецензентів з точки зору навичок, досвіду, дисциплін, географічної різноманітності та гендеру.

3. Реформування системи оцінювання якості дослідницької діяльності на основі принципів і підходів відкритої науки має забезпечуватися наявністю стимулів та винагород для відкритої науки протягом усього дослідницького процесу.

Список використаних джерел

1. European Commission's Action Plan for Research Assessment Reform. URL: <https://www.openaire.eu/european-commissions-action-plan-for-research-assessment-reform>
2. Agreement on Reforming Research Assessment. URL: https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
3. Report on Research Assessment Report on Research Assessment. URL: https://rea.ec.europa.eu/publications/report-research-assessment_en
4. The EUA Open Science Agenda 2025. URL: <https://www.eua.eu/publications/positions/the-eua-open-science-agenda-2025.html>
5. National Plan Open Science Slovak. URL: <https://eosc.eu/wp-content/uploads/2022/11/National-Strategy-for-Open-Science-2021-2028.pdf>
6. European Commission (2017): Evaluation of Research Careers Fully Acknowledging Open Science Practices: Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1>
7. National Plan Open Science Slovak. P. 34. URL: <https://eosc.eu/wp-content/uploads/2022/11/National-Strategy-for-Open-Science-2021-2028.pdf>
8. Italian National Plan for Open Science. P. 12-13. URL: https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-01/PNSA_2021-27_ENG.pdf
9. Open Science NL Work programme 2024-2025. P. 28. URL: https://www.openscience.nl/sites/open_science/files/media-files/Work%20programme%202024-2025_0.pdf
10. European Commission. Impact assessment, evaluation and monitoring of EU research and innovation programmes. URL:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring_en

13. European Commission. Impact assessment. URL: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en

14. M.S. Reed, M. Ferr'e, J. Martin-Ortega, R. Blanche, R. Lawford-Rolfe, M. Dallimer, J. Holden. Evaluating impact from research: A methodological framework. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733320302225>

15. J. Edler, L. Georghiou, K. Blind, E. Uarra. Evaluating the demand side: New challenges for evaluation. URL: <https://academic.oup.com/rev/article-abstract/21/1/33/1642777?redirectedFrom=fulltext>

16. P. J. Gertler, S. Martinez, P. Premand, L. B. Rawlings, C. M. J. Vermeersch. Impact Evaluation in Practice. 2011. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/823791468325239704/pdf/Impact-evaluation-in-practice.pdf>

17. L. Bornmann. Measuring the societal impact of research. 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/229013515_Measuring_the_societal_impact_of_research

18. J. Chubb, M. Reed The politics of research impact: academic perceptions of the implications for research funding, motivation and quality. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/323702963_The_politics_of_research_impact_academic_perceptions_of_the_implications_for_research_funding_motivation_and_quality